

О. Ф. Семенова, Н. В. Ласточкина

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАУЧНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ: ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Рассматриваются этапы формирования и развития электронного каталога ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека». Представлена характеристика каталога, специфика формирования библиографических данных: технология «раздельного ввода», разработка и использование отраслевых онтологий, библиографические записи на статьи. Приведены требования к библиографической записи в научной отраслевой библиотеке: полнота элементов, точки доступа на отраслевую информацию о лицах и организациях, формирование библиографических связей. Описана работа библиотеки по внедрению АБИС на основе веб-технологий, обозначены направления развития каталога в соответствии с современными требованиями.

Ключевые слова: электронный каталог, библиографическая запись, обработка информации, информационный поиск, научная библиотека, ЦНСХБ.

Для цитирования. Семенова, О. Ф. Электронный каталог научной отраслевой библиотеки: особенности и направления развития / О. Ф. Семенова, Н. В. Ласточкина // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 310–318.

А. Ф. Сямёнава, Н. В. Ластачкіна

Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка, Масква, Расія

ЭЛЕКТРОННЫ КАТАЛОГ НАВУКОВАЙ ГАЛІНОВАЙ БІБЛІЯТЭКІ: АСАБЛІВАСЦІ І НАПРАМКІ РАЗВІЦЦЯ

Анатацыя. Разглядаюцца этапы фарміравання і развіцця электроннага каталога ФДБНУ "Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка". Прадстаўлена характарыстыка каталога, спецыфіка фарміравання бібліяграфічных даных: тэхналогія "паасобнага ўводу", распрацоўка і выкарыстанне галіновых анталогій, бібліяграфічныя записы на артыкулы. Прыведзены патрабаванні да бібліяграфічнага запісу ў навуковай галіновай бібліятэцы: паўната элементаў, пункты доступу на галіновую інфармацыю аб асобах і арганізацыях, фарміраванне бібліяграфічных сувязей. Апісана работа

бібліятэкі па ўкараненні АБІС на аснове вэб-тэхналогій, абазначаны напрамкі развіцця каталога ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі.

Ключавыя словы: электронны каталог, бібліяграфічны запіс, апрацоўка інфармацыі, інфармацыйны пошук, навуковая бібліятэка, ЦНСГБ.

Olga F. Semienova, Natalia V. Lastochkina

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russia

ELECTRONIC CATALOG OF THE SCIENTIFIC BRANCH LIBRARY: FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Abstract. The stages of formation and development of the electronic catalog of the Federal State Budgetary Scientific Institution "Central Scientific Agricultural Library" are considered. The characteristics of the catalog, the specifics of the formation of bibliographic data are presented: the technology of "separate input", the development and use of branch ontologies, bibliographic records for articles. The requirements for a bibliographic record in a scientific branch library are given: completeness of elements, access points to branch information about persons and organizations, formation of bibliographic links. The work of the library on the introduction of an automated system based on web technologies is described, the directions for the development of the catalog in accordance with modern requirements are indicated.

Keywords: electronic catalog, bibliographic record, information processing, information retrieval, scientific library, CSAL.

For citation. Semienova O. F., Lastochkina N. V. Electronic catalog of the scientific branch library: features and directions of development. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 310–318 (in Russian).

Обеспечение свободного доступа к информации и адаптация ее под потребности пользователей являются основными задачами библиотек. В условиях перехода научных коммуникаций в цифровую среду возрастают требования к библиотечным каталогам разных видов и форм, раскрывающим для пользователей состав и содержание библиотечных фондов. Наиболее востребованным является электронный каталог, представляющий собой систему онлайн-доступа к информации, совокупность библиографических и лексикографических баз данных в комплексе с системой управления базами данных и набором прикладных программ. ФГБНУ «Центральная научная

сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) основана в 1930 г. как фундаментальная библиотека Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук для удовлетворения информационных потребностей научных коллективов, обеспечения деятельности ученых и специалистов отрасли. Более 30 лет существует электронный каталог ЦНСХБ (ЭК ЦНСХБ), объем которого в настоящее время превысил 2,17 миллиона записей. Из них более 412 тысяч – это библиографические записи на документы в целом: книги, периодические и продолжающиеся издания, неопубликованные документы, отчеты НИР и др., изданные на русском и других языках мира, на различных носителях и в различные хронологические периоды. Значительную часть каталога составляют библиографические записи на научные статьи из отечественных и иностранных журналов и сборников. Электронный каталог представлен на сайте ЦНСХБ и доступен пользователю в режиме 24/7 (www.cnsheb.ru).

Работы по проблемно-ориентированной машиночитаемой каталогизации в автоматизированной библиотечно-информационной системе (АБИС) ЦНСХБ начались в 1992 г. Обработка потока документов осуществлялась на основе адаптированного формата USMARC и программного средства АИБС МАРК-локальный под MS-DOS. На начальном этапе электронный каталог ЦНСХБ обеспечивал функционирование внутренних производственных процессов библиотеки. Машиночитаемые библиографические записи использовались для формирования библиографической карточки с последующим тиражированием для системы каталогов и в издательской деятельности библиотеки. За 13 лет работы в программе МАРК создано около 857 тыс. библиографических записей на монографическом и аналитическом уровнях [1, с. 284–285]. Наряду с обработкой текущих поступлений начались работы по ретроспективной конверсии карточных каталогов, которые продолжаются и в настоящее время. За годы существования в ЦНСХБ сформировалась система различных карточных каталогов и картотек, построенных по формальным и

содержательным признакам, по назначению, по видам документов. В 2010 г. карточные каталоги ЦНСХБ законсервированы, однако остаются доступными для пользователей библиотеки.

Знаковым событием стало создание и регистрация сайта библиотеки в сети интернет в 1998 г., ЭК ЦНСХБ был размещен на сайте библиотеки и стал доступен широкому кругу пользователей. Библиографические данные были представлены пользователям в Базе данных АГРОС с возможностью поиска в различных режимах (программное обеспечение ИПС «Артефакт»). Сегодня структура Базы данных АГРОС включает электронные каталоги книг, журналов, газет, авторефератов диссертаций, редкой книги, отчетов НИР, депонированных рукописей, электронных ресурсов, документов ФАО, а также каталог статей. На функциональные возможности и сервисы Базы данных АГРОС оказало влияние обновление программного обеспечения АБИС ЦНСХБ, в 2005 г. началось использование СУБД MS SQL. Процесс обработки документов на монографическом уровне перешел в АИБС MARK-SQL, в сетевом режиме с одновременным доступом многих пользователей для ввода и корректировки данных. Использование формата RUSMARC позволило обогатить записи дополнительными данными и библиографическими связями, что отразилось на возможностях поиска и качестве доступа пользователей к информации. Соответствие используемого программного обеспечения и библиографических записей, создаваемых библиотекой, действующим требованиям и стандартам, позволило ЦНСХБ принять участие в проекте «Сводный каталог библиотек России» (СКБР) Центра ЛИБНЕТ. В процессе сотрудничества осуществлялось заимствование библиографических записей библиотек-участников проекта в ЭК ЦНСХБ, с последующей их доработкой (более 72 тыс.), записи из каталога ЦНСХБ экспортировались в СКБР (более 37 тыс.). Для создания библиографических записей на аналитическом уровне в ЦНСХБ была разработана и внедрена в процесс обработки Автоматизированная система аналитической росписи

документов (АСАРД). В системе используется технология автоматического распознавания и разбора элементов оглавлений журналов и сборников с последующим дополнением библиографических данных.

Создание научно-вспомогательной библиографии, обеспечивающей качественное информационное сопровождение научных исследований, требует значительной глубины библиографической обработки документов. Библиографические записи формируются в результате анализа сведений в объекте описания и вне его с целью создания модели объекта, способной адекватно отразить его интеллектуальную и физическую характеристики, связи с другими объектами, обеспечивая пользователю возможности для доступа к библиографической информации и документу. В АБИС ЦНСХБ используется технология «раздельного ввода», библиографическая запись создается поэтапно в разных подразделениях библиотеки. Аналитико-синтетическая обработка документов осуществляется специалистами различных отраслей сельского хозяйства с использованием общепрофессиональных лингвистических средств, разрабатываемых ЦНСХБ: Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию, Отраслевого рубрикатора по сельскому хозяйству и продовольствию, Отраслевых рабочих таблиц УДК для АПК [2, с. 131–132]. В процессе формирования библиографического описания используется вся система документационного методического обеспечения в сфере каталогизации, дополненная разработанными в ЦНСХБ методическими рекомендациями, учитывающими особенности формирования отраслевых информационных ресурсов. В соответствии с методикой в библиографическую запись включаются обязательные и факультативные элементы, формируются связи с другими записями и ресурсами, в записях создаются точки доступа на имена всех лиц, ответственных за документ (авторов, составителей, редакторов, научных руководителей, исполнителей научных исследований и др.).

Как центральная отраслевая библиотека и депозитарий отраслевых научных документов ЦНСХБ стремится с

максимальной полнотой отражать публикации аграрных научных учреждений. С 2007 г. в информационной системе ЦНСХБ создается Авторитетный файл ЦНСХБ, включающий в настоящий момент более 2400 авторитетных записей на наименования постоянных отраслевых организаций. В библиографических записях на монографическом уровне формируются нормированные точки доступа на все имеющиеся в документе наименования организаций сельскохозяйственного профиля. В библиографических записях на составную часть документа Авторитетный файл ЦНСХБ используется для приведения информации о месте работы авторов или месте проведения исследований. Использование авторитетных данных в библиографических записях позволяет проводить интегрированный поиск сведений обо всех изданиях и публикациях научного учреждения в информационных ресурсах ЦНСХБ. Библиографические записи в электронной среде используются многократно: в каталогах БД АГРОС, в тематических полнотекстовых и реферативных базах данных, в электронных коллекциях, для формирования указателей и реферативных журналов. Библиографические записи ЭК ЦНСХБ составляют ядро отраслевого проекта «Сводный каталог библиотек АПК» и доступны для заимствования библиотекам-участникам проекта.

В настоящее время в ЦНСХБ происходит внедрение АБИС на основе веб-технологий, множество компонентов программного обеспечения (операционные системы семейства Windows Server, система управления БД Microsoft SQL Server, веб-сервер Internet Information Services, библиотечная система Marc SQL, ИПС Артефакт и др.) заменяется единой платформой – Информационно-поисковой системой OPAC-Global (ИПС OPAC-Global). Осуществляется замена программного обеспечения автоматизированных библиотечных процессов, научной обработки документов, создания и поддержки лингвистического обеспечения, формирования электронных ресурсов, информационного обслуживания.

Формирование ЭК ЦНСХБ с января 2023 г. происходит в ИПС OPAC-Global, в среду которой загружены записи,

созданные ранее. Форматы библиографических и авторитетных данных остались прежними – RUSMARC и RUSMARC/Authorities. Тем не менее, разные версии форматов и особенности программного обеспечения требуют адаптации и редактирования записей, как автоматизированным путем, так и непосредственно каталогизаторами. Осуществляются работы по выявлению и использованию возможностей нового программного обеспечения для оптимизации процесса формирования библиографических и авторитетных данных ЭК ЦНСХБ. Приведем некоторые примеры:

- записи на отдельные выпуски многочастных ресурсов независимо от формы носителя связываются с одной общей записью на ресурс в целом;

- запущена функция ИПС OPAC-Global по автоматизированной замене данных в контролируемых точках доступа библиографической записи в случае изменения данных в соответствующей авторитетной записи.

Перед ЦНСХБ стоит задача с переходом на новое программное обеспечение сохранить и перевести на новый уровень те особенности и достижения в формировании и предоставлении пользователям информации из электронного каталога, которые имелись ранее: технологию «раздельного ввода» при формировании библиографических записей; библиографические записи на статьи из журналов и сборников; полноту библиографической записи с формированием связей к другим записям и к данным, размещенным на внешних источниках; отраслевые онтологии; отраслевой проект «Сводный каталог библиотек АПК» с различными сервисами для библиотек-участников. В настоящий момент ЭК ЦНСХБ представлен для пользователя на сайте библиотеки в двух версиях:

- «Электронный каталог всех видов документов из фондов ЦНСХБ» в ИПС OPAC-Global, в который включены все библиографические записи с обновлением данных;

- База данных «АГРОС», в которой представлены данные на 1 января 2023 г. без последующих обновлений.

Внедрение ИПС OPAC-Global в АБИС ЦНСХБ происходит поэтапно, затрагивая постепенно различные производственные процессы и информационные ресурсы библиотеки. Представление электронного каталога в двух форматах увеличивает вероятность получения пользователем необходимой информации и дает возможность постепенно освоить новый формат.

Приход эпохи электронной информации означает, что библиотеки должны попытаться выйти за рамки традиционных моделей и активно включиться в соревнование на рынке информационных сервисов. Речь идет об изменении стратегии библиотек по обеспечению доступа к информации, в том числе качественного поиска и отбора информационных ресурсов, что непосредственно затрагивает электронные каталоги как основные базы данных библиотек [3, с. 7–8]. Интерфейс ЭК ЦНСХБ для пользователя в программном обеспечении ИПС OPAC-Global находится в стадии формирования, однако, можно отметить следующие новации:

- интерфейс, обеспечивающий эффективный поиск простыми, интуитивно понятными средствами, а именно: сходный с интернет-поисковиками дизайн, в каталоге реализован поиск с вводом в одно окно полного текста запроса на естественном языке, ранжирование результатов поиска по релевантности и другим параметрам;

- фасетная навигация, которая дает возможность пользователям выбирать лексические единицы (поисковые признаки) из заранее заданных наборов поисковых терминов;

- обогащение поисковых образов документов изображениями обложек и оглавлений книг в дополнение к традиционной библиографической информации оказывает помощь в поиске и отборе соответствующих потребностям пользователя документов.

Внедрение АБИС, основанной на веб-технологиях, позволит усовершенствовать процессы научной обработки документов, создания и поддержки лингвистического обеспечения, значительно расширит возможности для создания новых информационных продуктов, формирования единого

информационного пространства отрасли, повысит качество информационно-библиотечного обеспечения научных исследований и обслуживания пользователей ЦНСХБ.

Список использованных источников:

1. Нохрина, В. А. История и современное состояние системы каталогов Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (1930–2015 гг.) / В. А. Нохрина // Научные аграрные библиотеки в современных условиях: проблемы, перспективы, инновации, технологии : сб. докл. междунар. науч. конф. (21–22 окт. 2015 г., Москва) / Центр. науч. с.-х. б-ка ; редкол.: М. С. Бунин [и др.]. – М., 2015. – С. 270–287.
2. Бунин, М. С. Общеотраслевые лингвистические средства: роль в информационном обеспечении научных исследований агропромышленного комплекса России / М. С. Бунин, И. А. Коленченко, Л. Н. Пирумова // Науч. и техн. б-ки. – 2020. – № 12. – С. 127–142. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-12-127-142>
3. Скарук, Г. А. Электронные каталоги библиотек в борьбе за пользователя: «старые» и новые подходы / Г. А. Скарук // Библиосфера. – 2016. – № 2. – С. 7–15. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2016-2-7-15>

References:

1. Nokhrina V. A. History and current status of the catalogue system in the Central Scientific Agricultural Library (1930–20156 gg.). *Nauchnye agrarnye biblioteki v sovremennykh usloviyakh: problemy, perspektivy, innovatsii, tekhnologii: sbornik dokladov mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (21–22 oktyabrya 2015 g., Moskva)* [Scientific agricultural libraries in modern conditions: problems, prospects, innovations, technologies: collection of reports of the international scientific conference (October 21–22, 2015, Moscow)]. Moscow, 2015, pp. 270–287 (in Russian).
2. Bunin M. S., Kolenchenko I. A., Pirumova L. N. Industry-wide linguistic instruments: the role in information support of scientific research in Russia's agricultural industry. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2020, no. 12, pp. 127–142 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-12-127-142>
3. Skaruk G. A. Libraries electronic catalogs in the struggle for users: "old" and new approaches. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2016, no. 2, pp. 7–15 (in Russian). <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2016-2-7-15>

Дата поступления статьи 09.06.2023
Received 09.06.2023